

TÍTULO: PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLOS PARA REGULAÇÃO DE EMERGÊNCIAS CLÍNICAS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO ESTADO DO CEARÁ.

DOI: 10.5281/zenodo.17835161

AUTORES: JOANA DAYSE DA ROCHA PORTELA ANDRADE, ERILAINE DE FREITAS CORPES, YURY TAVARES DE LIMA, MARIA CRISTIANE DA SILVA NOGUEIRA, SANDRA MACHADO LIRA, GEISY LANNE MUNIZ LUNA, KARINE DE CASTRO BEZERRA, FRANCISCO NILSON MACIEL MENDONÇA FILHO

INTRODUÇÃO: A TRIAGEM NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) É UM COMPONENTE ESTRATÉGICO NA ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE, PERMITINDO O REDIRECIONAMENTO ADEQUADO DOS USUÁRIOS E CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DA SOBRECARGA NOS SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA. O SAMU CEARÁ, EM 2024, APRESENTOU PREDOMINÂNCIA DE OCORRÊNCIAS PRIMÁRIAS (79,6%), SEGUIDAS POR OCORRÊNCIAS SECUNDÁRIAS (20,3%). AS PRINCIPAIS DEMANDAS ENVOLVERAM ATENDIMENTOS CLÍNICOS (52%), TRAUMÁTICOS (33%) E PSIQUIÁTRICOS (9%). A CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA (CRU) ATUA COMO NÚCLEO DECISÓRIO, GERENCIANDO AS SOLICITAÇÕES E DIRECIONANDO OS RECURSOS CONFORME A GRAVIDADE DOS CASOS. **OBJETIVO:** DESENVOLVER PROTOCOLOS REGULATÓRIOS PARA A GESTÃO DE URGÊNCIAS CLÍNICAS NO SAMU CEARÁ. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA, METODOLOGICAMENTE ESTRUTURADA EM ETAPAS SEQUENCIAIS: IDENTIFICAÇÃO DE INDICADORES EMPÍRICOS POR MEIO DE UMA REVISÃO INTEGRATIVA SISTEMÁTICA, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES NORTEADORAS, UTILIZAÇÃO DAS BASES PUBMED, COCHRANE, LILACS E SCOPUS, COM APOIO DO SOFTWARE RAYYAN PARA TRIAGEM DOS ESTUDOS. A SELEÇÃO DOS ARTIGOS SEGUIU CRITÉRIOS RIGOROSOS DE INCLUSÃO, COM DEFINIÇÃO DAS EVIDÊNCIAS NORTEADORAS PARA ELABORAÇÃO DOS PROTOCOLOS. O PROJETO OBTVEU APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (PARECER N.O 1.000.721.9220). **RESULTADOS:** APÓS A SÍNTESE DAS EVIDÊNCIAS, OS PROTOCOLOS FORAM REDIGIDOS E SUBMETIDOS À VALIDAÇÃO POR JUÍZES ESPECIALISTAS E PROFISSIONAIS ATUANTES NO SAMU, CONTEMPLANDO ANÁLISES DE VALIDADE TEÓRICA, APARENTE, SEMÂNTICA E DE CONTEÚDO. A ETAPA DE CONSENSO ENTRE PESQUISADORES E AVALIADORES FOI CONDUZIDA POR REUNIÕES PERIÓDICAS, UTILIZANDO FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO REMOTA, COM RESOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS RELATIVAS À INCLUSÃO DE ARTIGOS E DEFINIÇÃO DOS CONTEÚDOS DOS PROTOCOLOS. **CONCLUSÃO:** CONCLUI-SE QUE O PROCESSO COLABORATIVO ENTRE PESQUISADORES, REGULADORES E PROFISSIONAIS DE CAMPO FAVORECEU A CONSTRUÇÃO DE PROTOCOLOS ALINHADOS ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ÀS DIRETRIZES DE QUALIDADE ASSISTENCIAL. ESPERA-SE QUE OS INSTRUMENTOS DESENVOLVIDOS FORTALEÇAM A REGULAÇÃO EM SAÚDE E APRIMOREM O ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR NO ESTADO DO CEARÁ.

PALAVRAS-CHAVE: PROTOCOLOS; EMERGÊNCIA; ATENDIMENTOS CLÍNICOS.